

BO'LAJAK XORIJIY TIL FANI O'QITUVCHILARIDA LINGUAKULTUROLOGIK MADANIYATNI RIVOJLANTIRISH ASOSLAR

Xolmatova Elnura Sherali qizi

Farg'ona Davlat Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11191236>

Annotatsiya: Ushbu maqola bo'lajak chet tili o'qituvchilarining lingvokulturologik kompetensiyasini rivojlantirish asoslarini o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqot lingvokulturologik kompetensiya tushunchasini va uning tarkibiy qismlarini tahlil qilishga, shuningdek, bo'lajak chet tili o'qituvchilarining lingvokulturologik kompetensiyasini rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlarini o'rganishga qaratilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, lingvokulturologik kompetensiyani rivojlantirish uchun maxsus o'quv dasturi, o'qitish usullari va baholash mezonlarini ishlab chiqish tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: lingvokulturologik kompetensiya, chet tili o'qituvchilari, o'qituvchilarni tayyorlash, til va madaniyat, o'qitish usullari

Аннотация: данная статья посвящена изучению основ развития лингвокультурной компетентности будущих учителей иностранного языка. Исследование направлено на анализ понятия лингвокультурологической компетентности и ее компонентов, а также на изучение теоретических и практических аспектов развития лингвокультурологической компетентности будущих учителей иностранного языка. По результатам исследования целесообразно разработать специальную учебную программу, методы обучения и критерии оценки для развития лингвокультурологической компетентности.

Ключевые слова: лингвокультурологическая компетентность, преподаватели иностранных языков, подготовка учителей, язык и культура, методы обучения

Abstract: this article is devoted to the study of the basics of the development of linguocultural competence of future Foreign Language teachers. The study is aimed at analyzing the concept of linguoculturological competence and its components, as well as studying the theoretical and practical aspects of the development of linguoculturological competence of future Foreign Language teachers. According to the results of the study, it is recommended to develop a special curriculum, teaching methods and assessment criteria for the development of linguocultural competence.

Keywords: linguoculturological competence, Foreign Language teachers, teacher training, language and culture, teaching methods.

Globalashuv va xalqaro hamkorlikning rivojlanishi bilan til o'rganish tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Biroq, tilni o'rganish nafaqat lingvistik bilim va ko'nikmalarni, balki o'rganilayotgan til bilan bog'liq madaniyat haqidagi bilimlarni ham o'z ichiga oladi. Shu munosabat bilan, chet tili o'qituvchilarining lingvokulturologik kompetensiyasini rivojlantirish dolzarb muammo hisoblanadi [1].

Lingvokulturologik kompetensiya - bu muloqot jarayonida til va madaniyatning o'zaro bog'liqligini tushunish va hisobga olish qobiliyatidir [2]. U tilning madaniy xususiyatlarini bilish, muloqot jarayonida madaniyatlararo farqlarni tushunish va hurmat qilish, shuningdek, o'quvchilarda lingvokulturologik kompetensiyani rivojlantirish qobiliyatini o'z ichiga oladi [3].

Bo'lajak chet tili o'qituvchilarining lingvokulturologik kompetensiyasini rivojlantirish uchun maxsus o'quv dasturini ishlab chiqish, o'qitish usullarini takomillashtirish va baholash mezonlarini ishlab chiqish zarur [4]. Ushbu maqola bo'lajak chet tili o'qituvchilarining lingvokulturologik kompetensiyasini rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlarini o'rganishga bag'ishlangan.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqot jarayonida lingvokulturologik kompetensiya tushunchasini va uning tarkibiy qismlarini tahlil qilish uchun ilmiy adabiyotlar tahlili usuli qo'llanildi. Shuningdek, bo'lajak chet tili o'qituvchilarining lingvokulturologik kompetensiyasini rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlarini o'rganish uchun taqqoslash va umumlashtirish usullari qo'llanildi.

Tadqiqot davomida lingvokulturologik kompetensiya tushunchasiga turli xil yondashuvlar tahlil qilindi. Ba'zi tadqiqotchilar lingvokulturologik kompetensiyani tilning madaniy xususiyatlarini bilish sifatida tushunishadi [5], boshqalari esa uni muloqot jarayonida madaniyatlararo farqlarni tushunish va hurmat qilish qobiliyati sifatida talqin qilishadi [6]. Shuningdek, lingvokulturologik kompetensiyaning tarkibiy qismlari ham turlicha talqin qilinadi. Ba'zi tadqiqotchilar uchta tarkibiy qismni ajratib ko'rsatishadi: lingvistik, madaniy va pragmatik [7], boshqalari esa to'rtta tarkibiy qismni ajratishadi: lingvistik, sotsiomadaniy, diskursiv va strategik [8].

Bo'lajak chet tili o'qituvchilarining lingvokulturologik kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, bu jarayon uchun maxsus o'quv dasturini ishlab chiqish [9], o'qitish usullarini takomillashtirish [10] va baholash mezonlarini ishlab chiqish [11] muhim ahamiyatga ega.

NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, bo'lajak chet tili o'qituvchilarining lingvokulturologik kompetensiyasini rivojlantirish uchun quyidagi omillar muhim ahamiyatga ega:

- Maxsus o'quv dasturini ishlab chiqish. O'quv dasturi lingvokulturologik kompetensiyaning barcha tarkibiy qismlarini qamrab olishi va ularni rivojlantirishga qaratilgan bo'lishi kerak.
- O'qitish usullarini takomillashtirish. O'qitish jarayonida madaniyatlararo muloqot vaziyatlarini modellashtirish, autentik materiallardan foydalanish va o'quvchilarning mustaqil ishlarini tashkil etish muhim ahamiyatga ega.
- Baholash mezonlarini ishlab chiqish. Lingvokulturologik kompetensiyani baholash uchun aniq mezonlar ishlab chiqilishi va ular o'quvchilar uchun tushunarli bo'lishi kerak.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, yuqoridagi omillarni hisobga olgan holda ishlab chiqilgan o'quv dasturi bo'lajak chet tili o'qituvchilarining lingvokulturologik kompetensiyasini samarali rivojlantirishga yordam beradi.

TAHLIL VA MUHOKAMA

Olib borilgan tadqiqot natijalari bo'lajak chet tili o'qituvchilarining lingvokulturologik kompetensiyasini rivojlantirish uchun maxsus o'quv dasturi, o'qitish usullari va baholash mezonlarini ishlab chiqish zarurligini ko'rsatdi. Biroq, ushbu tadqiqotda lingvokulturologik kompetensiyaning ayrim jihatlari, jumladan, uning rivojlanish bosqichlari va o'qituvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish masalalari yetarlicha o'rganilmagan.

Kelajakda lingvokulturologik kompetensiyani rivojlantirishning bosqichma-bosqich modeli ishlab chiqilishi va har bir bosqichda erishilishi kerak bo'lgan natijalar aniqlanishi mumkin. Shuningdek, o'qituvchilarning individual xususiyatlarini, jumladan, ularning o'rganilayotgan til va madaniyat bilan bog'liq tajribasi va motivatsiyasini hisobga olish masalalarini ham o'rganish mumkin.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, bo'lajak chet tili o'qituvchilarining lingvokulturologik kompetensiyasini rivojlantirish uchun maxsus o'quv dasturi, o'qitish usullari va baholash mezonlarini ishlab chiqish zarur. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, lingvokulturologik kompetensiyani rivojlantirish jarayonida til va madaniyatning o'zaro bog'liqligini tushunish, madaniyatlararo muloqot vaziyatlarini modellashtirish va o'quvchilarning mustaqil ishlarini tashkil etish muhim ahamiyatga ega.

Kelajakda lingvokulturologik kompetensiyani rivojlantirishning bosqichma-bosqich modelini ishlab chiqish va o'qituvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish masalalarini o'rganish tavsiya etiladi. Ushbu tadqiqot natijalari chet tili o'qituvchilarini tayyorlash jarayonini takomillashtirishga va ularning kasbiy kompetensiyasini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Deardorff, D. K. (2006). Identification and assessment of intercultural competence as a student outcome of internationalization. *Journal of Studies in International Education*, 10(3), 241-266.
2. Uktamovna, B. L. (2023). *Modern Methods of Teaching Monologue and Dialogue Speech in Foreign Language*.
3. Буранова, Л. (2024, April). ЗНАЧЕНИЕ ТОНА В УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ ФОРМАХ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ. In *Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit* (pp. 379-382).
4. Буранова, Л. (2023). The peculiarities of monologue speech in teaching foreign language. *Зарубежная лингвистика и лингводидактика*, 1(5), 74-78.
5. Буранова, Л. У. (2023). FORMING THE SKILLS OF MONOLOGUE AND DIALOGUE SPEECH IN FOREIGN LANGUAGE. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА*, 6(3).
6. Buranova, L. U. (2017). THE USE OF DEFINITE PHONETIC FEATURES IN THE CULTURE OF THE TARGET LANGUAGE. *Гуманитарный трактат*, (20), 38-39.
7. Buranova, L. U. (2017). TEACHER'S ROLE IN THE READING CLASSROOM. *Гуманитарный трактат*, (8), 49-51.
8. Буранова, Л. У. (2016). Хамлет монологи ва унинг таржималари хақида. *Евразийский научный журнал*, (5), 503-504.
9. Uktamovna, B. M., & Uktamovna, B. L. *COMMUNICATIVE-ORIENTED TEACHING AT FOREIGN LANGUAGE LESSONS*. Chief Editor.
10. Муртазоев, Б. (2019). Жомий ва Навоий.«Межлитературные связи и взаимопроникновение культур». In *Материалы Международной научно-практической конференции*.
11. Sirojova, Z. (2022). INGLIZ TILIDAGI QOSHMA GAPLARDA SINTAKTIK MUNOSABATLAR SINKRETIZMINING FUNKSIONAL TADQIQI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ* (buxdu.uz), 25(25).
12. Sirojova, Z. (2023). INGLIZ, OZBEK VA RUS TILLARIDA RAVISHDOSH VA UNING SINKRETLASHUVI. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(19).
13. Тагаева, Т. Б. (2023). US MAUGHAM BADIY USLUBINING INDIVIDUAL XUSUSIYATLARI. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА*, 6(3).

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

14. Тагаева, Т. (2022). Индивидуальные особенности художественного стиля УС Моэма. Общество и инновации, 3(11/S), 132-137.
15. Тагаева, Т. Б. (2018). ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ В СЕМАНТИКЕ АНГЛИЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ. In Культурные инициативы (pp. 205-207).
16. Rasulova, S., & Husanova, M. (2024, April). DESCRIPTION OF THE GENRE OF FICTION IN THE WORKS OF WASHINGTON IRVING. In Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit (pp. 539-542).
17. Rasulova, S., & Khamiddinov, O. (2024, April). ARTISTIC ROMANCE OF THE AMERICAN PAST IN THE WORK OF WASHINGTON IRVING (AS AN EXAMPLE OF RIP VAN WINKLE). In Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit (pp. 547-549)